

РАЗДЕЛ 1

Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право; финансовое право; транспортное право;

УДК 656.131:502.5

DOI

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА НА УРБОСИСТЕМУ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

ДЯТЛОВ В.В.,

старший преподаватель кафедры

административного права,

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ

УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

БОГОСЛАВСКАЯ К.Э.,

обучающаяся 4 курса группы Юр-18-1

факультета юриспруденции и социальных

технологий,

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ

УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена исследованию негативного воздействия общественного транспорта на урбосистему, а также правовой регламентации административной ответственности в случае нарушения экологических требований при выпуске и эксплуатации общественных транспортных средств. В данной работе были предложены меры улучшения экологического контроля транспортных средств для достижения цели снижения их негативного влияния на окружающую среду.

Ключевые слова: общественный транспорт; урбосистема; экологическое состояние; окружающая среда.

CURRENT PROBLEMS OF PUBLIC TRANSPORT IMPACT ON THE URBOSYSTEM: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION

DYATLOV V.V.,

Senior Lecturer of the Department of

Administrative Law,

SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF

MANAGEMENT AND PUBLIC

ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF

DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,

Donetsk, Donetsk People's Republic

**BOGOSLAVSKAYA K.E.,
Yur-18-1 group,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article is devoted to the study of the negative impact of public transport on the urban system, as well as the legal regulation of administrative responsibility in case of violation of environmental requirements in the production and operation of public vehicles. In this work, measures were proposed to improve the environmental control of vehicles to achieve the goal of reducing their negative impact on the environment.

Keywords: public transport; urban system; ecological state; environment.

Постановка задачи. Вопросы сохранения геоэкологического состояния урбосистемы обусловлены увеличением интенсивности транспортного потока, который вносит в окружающую среду энергию и вещества в виде твердых частиц и газообразных отходов, наделенных высокой химической активностью и токсичностью, а также шума, вибраций, то есть увеличением техногенной нагрузки на составляющие урбосистемы в условиях высокого потенциала загрязнения окружающей среды.

Ведущим источником загрязнения является общественный транспорт, от которого в атмосферу урбосистемы поступает 3 класса выбросов загрязняющих веществ: отработанные газы двигателей, картерные газы, топливные испарения. Основными токсичными компонентами отработанных газов являются: оксид углерода, оксид азота, несгораемые углеводороды. Содержание вредных примесей в воздухе зависит от состава транспортного потока, интенсивности движения, а также от режимов работы двигателя общественного транспорта и организации движения в условиях города. Исследование уровня загрязнения урбосистем ориентировано на анализ природных условий миграции и аккумуляции техногенных веществ в системе «город - природная среда», оценку состояния уровня загрязнения и разработку природоохранных мероприятий. *Актуальность.* Общественный транспорт является загрязнителем не только почвы и атмосферы, но и околоземного космического пространства, водоемов, рек, подземных вод и других водных объектов. Загрязнение осуществляется в основном с помощью ливневого стока с территорий, загрязненных данным видом транспорта. Риск ухудшения подземных вод связан с утечкой топлива и масел,

россыпью (разливом) при перевозке опасных грузов, загрязнением продуктами износа покрытия дорог и шин, а также в результате аварий и стихийных бедствий. Потенциальным источником загрязнения являются заправочные станции и мойки.

Почва и растительность являются поглотителями многих загрязнителей атмосферы. Твердые и газообразные примеси атмосферного воздуха способны увеличивать количество заболеваний у растений. При озеленении территории урбосистем необходимо отдавать предпочтение растениям, у которых максимально выражена газопоглощающая и пылеосаждаемая способности.

Выбросы общественного транспорта, загрязняя окружающую среду, негативно влияют на состояние здоровья людей. Результатом этого негативного влияния является ухудшение работы отдельных органов и систем органов; снижение общей резистентности. Длительное влияние опасных выбросов данного вида транспорта отражается на генетическом аппарате человека. Это приводит к снижению рождаемости, появлению на свет недоношенных или ослабленных детей, их умственного и физического отставания.

Оценка влияния выбросов общественного транспорта на геоэкологическое состояние территории является, бесспорно, актуальным вопросом, так как до 70-80% загрязнения происходит в результате эксплуатации транспортных средств. Таким образом, решение данной проблемы принесет значительную пользу при разработке мер по предотвращению вредных последствий загрязнения окружающей среды и прогнозирования геоэкологической ситуации города.

Анализ последних исследований и публикаций. Данному исследованию посвящены работы таких учёных, как В.И. Ануфриев, А. К Берко, М. Е. Берлянд, Н. С. Буренин, Б.И. Вдовин, Б. Б. Горошко, В. С. Джигирей, В. В. Дятлов, А.С. Зайцев, Г. П. Кириллов, В. С. Козлов, В. А. Кучерявый и ряда других. Стоит уточнить, что данная проблематика в достаточно широком объёме была рассмотрена в научных работах, однако некоторые вопросы были не в полной мере раскрыты, в связи, с чем целесообразно посвятить им специальное исследование в рамках темы настоящей работы.

Целью статьи является исследование механизма загрязнения составляющих урбосистемы отработавшими газами общественного

транспорта и зависимости геоэкологического состояния от использования общественного транспорта, а также разработка мер по снижению негативного воздействия данного вида транспорта на урболандшафт Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Общественный транспорт является одним из основных источников загрязнения окружающей среды, однако закономерности распространения и влияния его примесей изучены значительно слабее, чем промышленные источники загрязнения.

Ряд первых работ в этом направлении выполнен, главным образом, в США, где проведены специальные экспериментальные и некоторые теоретические исследования (П. Ревель, Ч. Ревель и др.) по таким сложным вопросам, как фотохимическое преобразование примесей, учет анизотропности, турбулентности на автомагистралях, распространение примесей на узких улицах, плотно окруженных высокими застройками (эффект каньона) и тому подобное [1].

При разработке вопросов организации и проведения исследований состояния воздуха вследствие загрязнения транспортом, определяющий интерес представляет исследование особенностей изменения концентрации окиси углерода с высотой. Изучение вопросов относительно высоты забора проб воздуха при проведении наземных наблюдений по контролю за загрязнением атмосферы общественным транспортом является важной задачей. В.И. Ануфриев и А.С. Зайцев [2] на основе выполненных измерений серного газа в слое 0,25- 11,0 м от поверхности земли с помощью газоанализаторов, воздухозаборники которых были установлены на семи уровнях, определили, что в распределении концентрации в исследуемом слое существенных отличий не отмечается. Учитывая это, и исходя из общих закономерностей распределения вредных примесей от высоких и низких источников, М.Е. Берлянд [3] доказал, что на достаточном удалении от них, выбор высоты измерений концентрации в пределах 3-5 м не играет важной роли.

Необходимо учитывать и вертикальное распределение примесей. В большинстве транспортных средств источник выбросов отработавших газов находится на высоте меньше 1 м (чаще всего 20-50 см) от поверхности земли. В работе Б.Б. Горошко, А. С. Зайцева, В. Е. Назаренко [4] средняя высота

выбросов общественного транспорта установлена на уровне 45 см. Наряду с этим, начальный выброс газов осуществляется не вверх, а по горизонтали, так как патрубки выхлопных труб ориентированы параллельно поверхности земли. Это усложняет выбор оптимальной высоты отбора проб при наблюдениях за загрязнением воздуха транспортными средствами, тем более, и в литературе отсутствует единое мнение по этому вопросу.

Так, в работе Ю. Г. Фельдмана [5] дается анализ результатов измерений на автомагистралях при высоте забора 75 см, а в работах Н. W. Georgii и W. B. Johnson - соответственно при высоте забора 2 и 3 м. Поэтому для решения данного вопроса Н. С. Бурениным, Б. И. Вдовиным [6] были организованы наблюдения на нескольких автомагистралях с разной интенсивностью движения, в соответствии с которыми подведены итоги. Так, с учетом того, что высота 1,5-2 м совпадает со средним уровнем дыхания человека, можно считать, что оптимальной высотой для забора проб является уровень 1,5 м от поверхности земли.

Группа учёных: В. С. Джигирей, В. М. Сторожук, Р. А. Яцюк [7] разработали классификацию выбросов общественного транспорта по ингредиентам и классу опасных веществ, распределив вредные вещества по степени загрязнения атмосферы, произвели расчет выбросов вредных веществ общественного транспорта и их количественный состав. Рассчитав предельно допустимые выбросы для единичного источника или близко расположенных единичных источников и коэффициент воздействия для разных групп общественных транспортных средств, дали определение высоты трубы, а также предложили методы снижения загрязнения атмосферы отработавшими газами от двигателей внутреннего сгорания.

Г. П. Кириллов, Ю. Г. Фельдман [8] исследовали уровень концентрации в воздухе одного из компонентов выброса транспортных средств - двуокиси азота - в зависимости от интенсивности, состава и скорости движения транспортного потока с целью разработки методики расчета ожидаемого уровня загрязнения воздушной среды указанным ингредиентом. Прорабатывая полученную информацию, Г. П. Кириллов и Ю.Г. Фельдман сделали вывод о том, как существенно влияет на концентрацию отработавших газов в атмосферном воздухе состав транспортного потока: с увеличением доли грузового транспорта на

10% концентрация двуокиси азота повышается на 5% [9]. Минимальное значение концентрации двуокиси азота для транспортного потока с преобладающим грузовым движением, приходится на скорость 40 км/ч, при увеличении скорости до 70 км/ч. концентрации увеличиваются на 15-17%.

Занимаясь исследованием влияния общественного транспорта на состояние атмосферного воздуха и водной среды, а также экологическими проблемами загрязнения городской среды, О.Г. Топчиев [10] предложил сравнительный состав отработавших газов утранспортивных средств с разными типами двигателей. Помимо этого, ученый занимался исследованием интенсивности транспортного движения и его влияния на состояние воздуха городов, а также проблемами шумового загрязнения в результате транспортной погрузки.

Согласно исследованиям Ю. А. Ставничного и Н. А. Рябикова, изменение режимов движения потоков транспортных средств на перекрестках значительно повышает загазованность воздуха в этом районе, так как выбросы отработавших газов и содержание в них вредных компонентов в значительной степени зависят от режимов движения. Этот вывод подтверждает и М. Е. Берлянд [3], признающий, что загрязнение от общественного транспорта имеет максимальные отметки в течение шоссе и, особенно, в перекрестках. Транспорт заметно загрязняет воздух и внутри жилых кварталов, где концентрация оксида углерода составляет 0,1-0,2 мг/м³, а соединений азота примерно на порядок количества меньше. Вблизи шоссе и перекрестков автомагистралей, хотя и в узкой зоне (до 50-100 г) концентрации оксида углерода и соединений азота увеличивается в 10-50 раз.

Необходимо сказать, что в германских нормах об охране атмосферного воздуха обусловлен непрерывный контроль в городах за уровнем выхлопных газов в воздухе и даже появился новый цвет светофора - синий, при котором водители обязаны выключить двигатель на перекрестке, то есть превышенный норматив загрязненности воздух выхлопными газами. Естественно, светофор включает в себя газоанализатор, который осуществляет непрерывный мониторинг воздуха на этом перекрестке.

В странах ЕС в ходе эксплуатации транспортные средства проходят экологический осмотр, происходит выдача зеленой наклейки (талона марки) на специально аттестованных пунктах,

станциях техобслуживания, мастерских и т. д. Дорожная полиция непосредственно на дорогах экологический контроль не проводит, но осуществляет проверку наличия экологического обзора. В случае отсутствия «зеленой наклейки» и несоответствия экологическим нормам - штраф и платное экологическое освидетельствование. При этом жестко контролируется работа пунктов по экологическому осмотру.

Очень полезным будет рассмотреть опыт г. Токио, который напрямую связывает наличие транспортных потоков с заботой об экологии. Власти Токио ставят перед собой цель не только улучшить качество обслуживания пассажиров, но и на 50% сократить выброс загрязнений от транспорта к 2050г. При этом здесь принимаются соответствующие меры, при постройке новых магистралей рядом сажаются деревья, возводятся ландшафтные парки. Т.е. налицо механизмы Зеленой логистики [11].

Говоря о разработке направлений совершенствования транспортной системы ДНР, необходимо обратиться к труду В.С. Козлова «Направления совершенствования транспортной системы Донецкой Народной Республики». На основании проведения исследования, ученый пришел к выводу о том, что для достижения эффективной работы транспортной системы необходимо нацеливаться на солидарное управление, в котором все объекты управления будут функционировать единым механизмом для достижения индивидуальных целей и целей эффективного развития экономики и повышения качества жизни населения. Для этого перспективами дальнейших научных исследований в направлении разработки солидарного механизма управления транспортной системой должны стать: организационное обеспечение солидарного механизма; методы выявления взаимоинформирования участников транспортной системы; информационное обеспечение транспортной системы.

Стоит сказать о том, что от запретных административных мер (составление протокола), необходимо перейти к экономическому регулированию. Ведь много транспортных средств практически невозможно довести до необходимых экологических норм. Не всегда владелец транспортного средства виновен в нарушении экологических стандартов, поскольку заводы самостоятельно выпускают такие транспортные средства для эксплуатации. Кстати, в США автозаводы гарантируют экологические параметры

автомобилей в течение пяти лет. Необходимо усовершенствовать и четко регламентировать законодательные акты по процедуре проверки транспортного средства на соответствие экологическим нормам. Возможен, например, вариант, при котором ГАИ МВД ДНР обязательно контролирует экологические параметры автомобилей при техосмотрах (т.е. стационарных условиях), а МВД ДНР в процессе эксплуатации контролирует только наличие отметки об экологическом осмотре (экологическом сборе), выданным аттестованным (лицензированным) пунктом. Каждый владелец транспортного средства должен осознавать, что в его руках находится средство важнейшей экологической опасности и общество вправе потребовать компенсацию за это [12].

В своей научной работе А. К. Берко приходит к выводу о том, что действующий механизм реализации государственной политики в системе общественного транспорта не обеспечивает эффективное функционирование системы, что подтверждается отсутствием согласованности между элементами системы, её низкой адаптивностью, неэффективностью управления, растущим противоречием между запросами рынка на транспортные услуги и невозможностью существующей системы общественного транспорта их удовлетворить. Поэтому необходимо искать пути развития существующего механизма реализации государственной политики в системе общественного транспорта для обеспеченности сбалансированности экономического, социального и экологического роста [13].

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Изложенный в работе материал позволяет сформулировать следующие выводы. Общественный транспорт - важная составляющая транспортной инфраструктуры в системе «природа - хозяйство – население», призванное своевременно и качественно удовлетворять многочисленные потребности функционирующей урбосистемы. Общественный транспорт - один из главных источников загрязнения природной среды, который отрицательно влияет практически на все его составляющие: атмосферу, гидросферу, почвы, биосферу. Ведущим источником загрязнения атмосферного воздуха является общественный транспорт, от которого в атмосферу урбосистемы поступает 3 класса выбросов

загрязняющих веществ: отработавшие газы двигателей, картерные газы, топливные испарение.

Меры по снижению выбросов транспортных средств разделяют на технологические, санитарно-технические, планировочные, административные. Приоритетными направлениями снижения негативного влияния общественного транспорта на состояние урбосистемы являются: рациональная организация и управление транспортными потоками; использование более качественных и экологически чистых видов топлива (например, газа, биотоплива); введение присадок к обычному топливу с целью снижения токсичности отработавших газов транспортных средств; применение совершенных систем - катализаторов топлива и систем шумопоглощения - глушителей шума; создание и внедрение в процесс эксплуатации электромобилей; озеленение магистралей и жилых территорий с целью снижения вредных примесей в воздухе; ведение экологического контроля на государственном уровне за техническим состоянием общественного транспорта на всех стадиях изготовления, а также в процессе эксплуатации; разработка и утверждение Положения о зонах, в пределах которых ограничивается эксплуатация транспортных средств; сотрудничество государственных служб с научными сотрудниками с целью улучшения экологического состояния составляющих урбосистемы.

Список использованных источников

1. Ревель П. Среда нашего обитания / П. Ревель, Ч. Ревель. – Москва: Мир, 2018. - 278 с.
2. Ануфриев В. И. Вертикальное распределение сернистого газа в приземном слое атмосферы города / В. И. Ануфриев, А.С. Зайцев. – Москва: Гидрометеиздат, 2017. – 346 с.
3. Берлянд М. Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмосферы / М. Е. Берлянд. – М:Гидрометеиздат, 2016. - 328 с.
4. Горошко Б. Б. Вопросы методики и результаты исследования атмосферы с помощью вертолета / Б. Б. Горошко, А.С. Зайцев, В. Я. Назаренко. – Москва: Астропринт, 2017. – 437 с.
5. Фельдман Ю. Г. Гигиенические оценки транспорта как источника загрязнения атмосферного воздуха / Ю. Г. Фельдман. – Москва: Медицина, 2018. – 370 с.

6. Буренин Н. С., Вдовин Б. И. Вертикальное распределение окиси углерода по экспериментальным данным / Н. С. Буренин, Б.И. Вдовин. – Москва: Мир, 2019. – 544 с.

7. Джигирей В. С. Основы экологии и охраны окружающей природной среды / В.С. Джигирей, В. М. Сторожук, Р. А. Яцюк. – Москва: Афиша, 2017. – 320 с.

8. Кучерявый В. А. Природная среда города / В. А. Кучерявый. – Москва: Высшая школа, 2016. – 390 с.

9. Кириллов Г. П., Фельдман Ю. И. К определению зависимости концентрации двуокиси азота вблизи автомобилей от условий движения автотранспорта / Г. П. Кириллов, Ю.Г. Фельдман. – Москва: Гидрометеиздат, 2016. - 318 с.

10. Топчиев А. Г. Геоэкология: географические особенности природопользования / А. Г. Топчиев. – Москва: Астропринт, 2018. - 258 с.

11. Дятлов В. В. Эффективность участия государственных структур в развитии механизма управления предприятиями пассажирского транспорта / В. В Дятлов // Научный журнал «Менеджер», ГОУ ВПО «ДонаУиГС». – Донецк: ДонаУиГС, 2021 - 4(98). - С 3-11.

12. Козлов В. С. Направления совершенствования транспортной системы Донецкой Народной Республики / В.С. Козлов - Донецк: «Институт экономических исследований», 2020. - 4(98). – С. 130-138.

13. Берко А. К. Государственная политика в системе общественного транспорта Донецкой Народной Республики / А.К. Берко // Научный журнал «Менеджер», ГОУ ВПО «ДонаУиГС». – Донецк: ДонаУиГС, 2021. – 1(96). - С. 190-194.

УДК 342.41
DOI

ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА В РОССИИ

МАТЮШАЙТИСЬ Н.В.,
канд. юрид. наук, доцент
кафедры административного права
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика